

Relativistische Dynamik und Energie im R5

Roland Alfred Sprenger

24.03.2026

Inhalt

Die kinetische Energie der Bewegung eines relativistisch bewegten Körpers im vierdimensionalen Raum wird angegeben und die relativistische Massenzunahme wird durch die Zunahme der vierdimensionalen Geschwindigkeit ersetzt. Die Existenz von Ruhemasse und das Wesen der Zeit werden erklärt.

Abschnitte:

1. Einleitung
2. Impuls, Masse und Energie im vierdimensionalen Raum
3. Die Invarianz von Gesamtenergie und Gesamtimpuls
4. Kraft und Beschleunigung
5. Energie, Masse und Zeit
6. Zusammenfassung und Ausblick

Anhang

1. Einleitung

Die in [1] dargestellte Hypothese, dass sich relativistisch bewegte Körper in einem vierdimensionalen Hilfsraum bewegen, führt zu der Frage, ob mit der Bewegungskomponente in Richtung der vierten Dimension auch Energie verbunden ist. Scheinbar wurde bisher noch keine Energie gemessen, die in einer vierten Dimension auftritt. Andererseits stellt sich die Frage, ob die Zunahme der Masse mit der Geschwindigkeit die Antwort auf die vorherige Frage enthält.

In [1] werden die Gleichungen (6) und (7)

$$v_w = \frac{v}{c} \cdot v_x^2 \quad (1)$$

und
$$v_x^2 + v_w^2 = v^2 \quad (2)$$

für die Geschwindigkeitskomponente v_w in Richtung der vierten Dimension w und für die aus den Komponenten v_w und v_x zusammengesetzte Bewegung v hergeleitet. (in [1] $v = v'$, da auch die Geschwindigkeit des Ruhesystems S' des bewegten Körpers.) Außerdem gilt laut [1] für den Winkel ψ , unter dem sich der Körper in der x - w -Ebene zur x -Achse bewegt die Gleichung (5)

$$\cos \psi = \frac{l}{l'} = \frac{v_x}{v} \quad , \text{ s. Abb. 1}$$

sowie

$$\cos \psi = \sqrt{1 - \frac{v_x^2}{c^2}} = \frac{1}{\gamma} \quad . \quad (3)$$

Abb. 1: Ein Stab der Länge l bewegt sich mit der relativistischen Geschwindigkeit v_x in positiver x -Richtung. Im angenommenen vierdimensionalen Hilfsraum treten dabei laut [1] unter dem Winkel ψ seine Ruhelänge l' , die Geschwindigkeit v ($= v'$) seines Ruhesystems und deren Komponente v_w in Richtung der vierten Dimension w auf.

2. Impuls, Masse und Energie im vierdimensionalen Raum

Die relativistische Massenzunahme ist eine reine Beobachtung ohne ursächliche Begründung und daher eigentlich verwunderlich. Sie ist eine naheliegende Deutung des im Beobachtersystem unter Verwendung der Ruhemasse wegen der Zeitdilatation rechnerisch zu kleinen Impulses, weil sonst die Geschwindigkeit größer als die gemessene Geschwindigkeit sein müsste [2], [3].

Ausgehend von der Impulserhaltung beim Wechsel zueinander relativistisch bewegter Inertialsysteme erklärt eine modernere Interpretation die Impulserhaltung durch die Zunahme der Geschwindigkeit, nicht der Masse:

$$p = m v = (m_0 \gamma) v = m_0 (\gamma v)$$

Die Masse m_0 bleibt also erhalten. (Man kann m_0 durch m ersetzen.)

Mit $v = v_x$ folgt
$$p = m_0 \frac{1}{\cos \psi} v_x = m_0 \frac{v}{v_x} v_x$$

$$\mathbf{p} = m_0 \mathbf{v} \quad (\text{Fettdruck bedeutet Vektor}) \quad (4)$$

Demnach trägt die vierdimensionale Geschwindigkeit \mathbf{v} den Impuls [3], d.h. die Geschwindigkeit ist tatsächlich größer als die beobachtete Geschwindigkeit, nur eben im vierdimensionalen Raum. Dadurch erhält der bisherige „Hilfsraum“ einen Anschein von Realität.

Dann ist die Annahme gerechtfertigt, dass mit v auch die Gesamtenergie E und die kinetische Energie E_k verbunden sind und dass im dreidimensionalen Raum nur die senkrechte Projektion der Geschwindigkeit auftritt.

Mit
$$E = \gamma m_0 c^2$$

folgt für die kinetische Gesamtenergie der Bewegung mit v_x

$$E_k = \gamma m_0 c^2 - m_0 c^2 = m_0 c^2 (\gamma - 1) \quad .$$

Mit der kinetischen Energie in x-Richtung
$$E_{kx} = \frac{1}{2} m_0 v_x^2$$

folgt für die kinetische Energie in w-Richtung
$$E_{kw} = E_k - E_{kx} \quad ,$$

also
$$E_{kw} = m_0 c^2 (\gamma - 1) - \frac{1}{2} m_0 v_x^2 \quad . \quad (5)$$

Das ist die in der Einleitung gesuchte Energie der Geschwindigkeitskomponente in Richtung der vierten Dimension w , welche zur Vergrößerung Geschwindigkeit gegenüber der gemessenen Geschwindigkeit v_x führt.

3. Die Invarianz von Gesamtenergie und Gesamtimpuls

Da auch die alte Deutung mit der veränderlichen Masse in vielen Fragen zu wahren Ergebnissen führt, darf dann auch mit deren Formeln

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1-v^2/c^2}} = m_0 \gamma \quad , \quad E = m c^2 \quad , \quad E_0 = m_0 c^2 \quad \text{und} \quad E_k = E - E_0$$

gerechnet werden, wie schon oben.

Mit
$$\gamma = \frac{m}{m_0}$$

Folgt aus (3)
$$\cos \psi = \frac{m_0}{m}$$

und weiter
$$\frac{m_0}{m} = \frac{v_x}{v} \quad .$$

Erweitern mit c^2 ergibt
$$\frac{E_0}{E} = \frac{v_x}{v} \quad , \quad (6)$$

d.h. die Energien verhalten sich zueinander wie die zugehörigen Geschwindigkeiten und bilden deshalb in Abb. 2 ein den in Abb. 1 dargestellten Dreiecken ähnliches rechtwinkliges Dreieck.

Aus $\cos \psi = \frac{v_x}{v}$ folgt $\cos \psi = \frac{E_0}{E}$, also

$$E = E_0 / \cos \psi \quad , \quad (7)$$

wodurch ein weiterer Hinweis auf die mögliche Realität der vierten Dimension gegeben ist. Der Winkel ψ kann ohne Rechnung aus der Geschwindigkeit v_x konstruiert werden, s. Anhang.

Abb. 2: Der vierdimensionale geometrische Zusammenhang zwischen Ruheenergie E_0 , dynamischer Energie E und Impuls p sowie dynamischer kinetischer Energie $E_k = E - E_0$

Die Länge der kurzen Kathete im roten rechtwinkligen Dreieck in Abb. 2 ist $|c p|$ mit dem Impuls aus Gl. 4 $p = m_0 v = m_0 \gamma v_x$.

Beweis:

Im blauen rechtwinkligen Dreieck in Abb.2 gilt für die Geschwindigkeiten

$$v^2 - v_w^2 = v_x^2 \quad \text{mit} \quad v = \frac{v_x}{\cos \psi} = v_x \gamma \quad \text{und Gl. 1} \quad .$$

$$\Rightarrow v_x^2 \gamma^2 - \frac{\gamma^2}{c^2} v_x^4 = v_x^2 \quad | \cdot \frac{c^4}{v_x^2}$$

$$\Rightarrow \gamma^2 c^4 - \gamma^2 v_x^2 c^2 = c^4$$

$$\Rightarrow m_0^2 \gamma^2 c^4 - m_0^2 \gamma^2 v_x^2 c^2 = m_0^2 c^4$$

$$\Rightarrow (m_0 \gamma c^2)^2 - (m_0 \gamma v_x c)^2 = (m_0 c^2)^2$$

$$\Rightarrow E^2 - (c p)^2 = E_0^2 \quad (8)$$

Das ist die aus der speziellen Relativitätstheorie bekannte Invarianz von Gesamtenergie und Gesamtimpuls. Dass sie auch aus diesem vierdimensionalen Ansatz folgt, zeigt, dass dieser mit der SRT in Einklang steht und macht die Realität der vierten Dimension noch etwas wahrscheinlicher.

Aus Gl. 8 folgt $E^2 = (m_0 c^2)^2 + (c p)^2$

und mit Gl. 4 $E = \sqrt{m_0^2 c^4 + c^2 m_0^2 v^2}$. (9)

Das ist die Gesamtenergie in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit v im vierdimensionalen Raum.

4. Kraft und Beschleunigung

In Teilchenbeschleunigern wirkt auf die geladenen Teilchen eine beschleunigende elektrische Kraft, hier in x-Richtung, die deren Impuls erhöht. Es gilt [2]

$$F = \frac{dp}{dt} = \frac{d(m_0 \gamma v_x)}{dt} = m_0 \gamma \frac{d v_x}{dt} + m_0 \frac{d\gamma}{dt} v_x = m_0 \gamma a_x + m_0 (\gamma^3 v_x \frac{a_x}{c^2}) v_x ,$$

also $F = m_0 \gamma a_x (1 + (\frac{v_x \gamma}{c})^2)$ (10)

Aufgelöst nach a_x folgt daraus $a_x = \frac{F}{m_0 \gamma (1 + (\frac{v_x \gamma}{c})^2)}$. (11)

Mit $v_x \rightarrow 0$ gilt $\gamma \rightarrow 1$ und $\frac{v_x \gamma}{c} \rightarrow 0$. Dann gilt näherungsweise $a_x = \frac{F}{m_0}$, also das 2. Newtonsche Gesetz. Mit zunehmender Geschwindigkeit v_x nehmen auch v und γ zu und die Beschleunigung nimmt ab. Wirkt die Kraft F in einem Linearbeschleuniger von 3,2 km Länge wie in Stanford, gilt $\gamma \rightarrow \infty$ und damit $a_x \rightarrow 0$, so dass die Grenzggeschwindigkeit c nicht überschritten werden kann, wie dort 1974 nachgewiesen wurde.

Schon nach 1 km war die Lichtgeschwindigkeit praktisch erreicht. Die weiterhin wirkende Kraft führt dem Elektron aber weitere Energie zu, die nun nur noch zur Beschleunigung von v_w führt und damit zur Vergrößerung von ψ (s. Abb. 3). Das Teilchen beschreibt deshalb in der x-w-Ebene eine Kurve mit Linkskrümmung.

Für $v_x \rightarrow c$ gilt laut Gl. 3 $\psi \rightarrow 90^\circ$ sowie $\gamma \rightarrow \infty$

und daher $v_w \rightarrow \infty$ (Gl. 1) und $v \rightarrow \infty$ (Gl. 2).

Abb. 3 verdeutlicht die Lage der Geschwindigkeitsvektoren \mathbf{v} für zunehmende Geschwindigkeiten v_x .

Abb. 3: Zunahme der Geschwindigkeit v im vierdimensionalen Raum und des Winkels ψ bei steigender Geschwindigkeit v_x im dreidimensionalen Raum, dargestellt für $v_x = 0,5c$; $0,8c$; $0,9c$; $0,99c$.

Aus (1) folgt
$$v_w = \frac{v_x^2}{\sqrt{c^2 - v_x^2}} . \quad (12)$$

Auf dem zugehörigen Graphen liegen die Pfeilspitzen der Vektoren \mathbf{v} , s. Abb. 3 und Anhang.

Im Folgenden wird die Beschleunigung (für $\mathbf{a} \parallel \mathbf{F}$) im vierdimensionalen Raum hergeleitet.

Für den vierdimensionalen Beschleunigungsvektor gilt
$$\mathbf{a} = \frac{\Delta \mathbf{v}}{\Delta t} ,$$

für den dreidimensionalen Beschleunigungsvektor
$$\mathbf{a}_x = \frac{\Delta v_x}{\Delta t} .$$

Für deren Beträge folgt
$$\frac{a}{a_x} = \frac{\Delta v}{\Delta v_x}$$

und somit
$$a = a_x \frac{\Delta v}{\Delta v_x} .$$

Abb. 4: Relativistische Beschleunigung eines Teilchens im vierdimensionalen Raum

Für $\Delta t \rightarrow 0$ und damit auch $\Delta v \rightarrow 0$ geht der Sekantenvektor \mathbf{a} in einen Tangentenvektor über und $\frac{\Delta v}{\Delta v_x}$ in die Ableitung $\frac{dv}{dv_x}$ von $v = \gamma v_x$.

$$a = a_x \frac{dv}{dv_x}$$

$$a = a_x \left(\frac{d\gamma}{dv_x} v_x + \gamma \right)$$

$$\frac{d\gamma}{dv_x} = \frac{d}{dv_x} \left(1 - \frac{v_x^2}{c^2} \right)^{-\frac{1}{2}} = -\frac{1}{2} \left(1 - \frac{v_x^2}{c^2} \right)^{-\frac{3}{2}} \cdot \left(-\frac{2}{c^2} v_x \right) = \gamma^3 \frac{v_x}{c^2}$$

$$a = a_x \left(\gamma^3 \frac{v_x^2}{c^2} + \gamma \right) = a_x \gamma \left(\gamma^2 \frac{v_x^2}{c^2} + 1 \right) = a_x \gamma \left(\frac{v^2}{c^2} + 1 \right)$$

$$\text{Gl. 11} \Rightarrow a = \frac{F}{m_0 \gamma \left(1 + \left(\frac{v_x \gamma}{c} \right)^2 \right)} \gamma \left(\frac{v^2}{c^2} + 1 \right) = \frac{F}{m_0 \gamma \left(1 + \left(\frac{v}{c} \right)^2 \right)} \gamma \left(\frac{v^2}{c^2} + 1 \right)$$

$$a = \frac{F}{m_0} \quad (13)$$

Im vierdimensionalen Raum gilt das 2. Newtonsche Gesetz also auch bei relativistischen Geschwindigkeiten. Auch dies ist ein in der SRT bekanntes Ergebnis [2], [3], was wiederum den hier verwendeten Ansatz bestätigt. Es scheint den Abbildungen 3 und 4 zu widersprechen, da dort bei konstanten Δv_x -Schritten bei Annäherung von v_x an c immer längere Δv -Pfeile auftreten, so dass Δv_w und damit auch a keineswegs konstant erscheint.

Es müssen aber die Zeiten Δt berücksichtigt werden, die bei Annäherung an c entsprechend zunehmen.

5. Energie, Masse und Zeit

$$\text{Gl. 9} \quad E = \sqrt{m_0^2 c^4 + m_0^2 c^2 v^2} = m_0 c \sqrt{c^2 + v^2} = c p_E$$

wird nun so interpretiert, dass ein Teilchen mit der Gesamtenergie E und der Masse m_0 den Impuls $p_E = m_0 \sqrt{c^2 + v^2}$ hat und sich mit der Geschwindigkeit $v_E = \sqrt{c^2 + v^2}$ bewegt. Der dazugehörige Geschwindigkeitsvektor \mathbf{v}_E ist die Hypotenuse im rechtwinkligen Dreieck mit den Geschwindigkeiten c und \mathbf{v} .

Der Vektor \mathbf{v} liegt in der x - w -Ebene, der Vektor c muss senkrecht dazu verlaufen. In einer fünfdimensionalen Raumzeit bleibt dafür nur die Zeitrichtung übrig. Dazu passt, dass für ein Photon mit der Geschwindigkeit c wegen der Zeitdilatation in seinem Ruhssystem keine Zeit vergeht. D.h. mit dem Photon bewegt sich auch seine Zeitkoordinate in seinem Ruhssystem und damit sein ganzes Bezugssystem. Ein Teilchen mit der Geschwindigkeit v_E bewegt sich also in Zeitrichtung so schnell wie das Ruhssystem der Zeit, nämlich mit Lichtgeschwindigkeit (Abb. 5). Es fliegt mit der Zeit mit und hat dadurch eine zusätzliche kinetische Energie, die Ruheenergie $m_0 c^2$. Die Ruheenergie resultiert aus der Bewegung des Universums in Zeitrichtung.

Abb. 5: Bewegung eines Körpers mit $v_x = 0,5c$ und der vierdimensionalen Geschwindigkeit \mathbf{v} und mit der Bewegung der x - w -Ebene in Zeitrichtung mit Lichtgeschwindigkeit; resultierender Geschwindigkeitsvektor \mathbf{v}_E ; Weltlinien im \mathbb{R}^4 und

\mathbb{R}^5 blau; Ruheenergie E_0 und Gesamtenergie E als rote Strecken, bei der gewählten Maßeinheit $m_0 c$ mit gleichen Beträgen wie die Geschwindigkeitsvektoren \mathbf{c} und \mathbf{v}_E .

$$\text{Gl. 9:} \quad E = m_0 c \sqrt{c^2 + v^2} \quad \Rightarrow \quad \frac{E}{m_0 c} = \sqrt{c^2 + v^2} = v_E$$

$$E_0 = m_0 c^2 \quad \Rightarrow \quad \frac{E_0}{m_0 c} = c$$

$$\text{Gl. 8 und 4:} \quad c p = c m_0 v \quad \Rightarrow \quad \frac{c p}{m_0 c} = v$$

D.h. dem rechtwinkligen Dreieck in Abb. 2 mit der Invarianz von Gesamtenergie und Impuls (Gl. 8) entspricht in Abb. 5 das rechtwinklige Dreieck aus den Vektoren \mathbf{v}_E , \mathbf{v} und \mathbf{c} mit einer Invarianz von fünfdimensionaler und vierdimensionaler Geschwindigkeit.

$$v_E^2 - v^2 = c^2 \quad (14)$$

Dabei kann $v > c$ gelten, aber immer gilt $v_E \geq c$.

Die Terme für die Gesamtenergie $E = m_0 c \sqrt{c^2 + v^2}$ und $E = m c^2$ sind äquivalent.

Beweis:

$$m_0 c \sqrt{c^2 + v^2} = m c^2$$

$$m_0 c^2 \sqrt{\frac{c^2 + v^2}{c^2}} = m_0 \gamma c^2$$

$$\sqrt{1 + \frac{v^2}{c^2}} = \gamma \quad (15)$$

$$v = \gamma v_x \quad \Rightarrow$$

$$1 + \left(\frac{\gamma v_x}{c}\right)^2 = \gamma^2$$

$$1 = \gamma^2 \left(1 - \frac{v_x^2}{c^2}\right)$$

$$1 = \frac{1}{1 - \frac{v_x^2}{c^2}} \left(1 - \frac{v_x^2}{c^2}\right)$$

$$1 = 1 \quad \text{q. e. d.}$$

$$\text{Mit} \quad \frac{c}{c} \sqrt{c^2 + v^2} = c \sqrt{1 + \left(\frac{v}{c}\right)^2}$$

$$\text{folgt} \quad E = m_0 c \sqrt{c^2 + v^2} = m_0 c^2 \sqrt{1 + \left(\frac{v}{c}\right)^2}$$

$$E = E_0 \sqrt{1 + \left(\frac{v}{c}\right)^2} \quad (16)$$

Daraus folgt für die kinetische Gesamtenergie

$$E_k = E - E_0 = E_0 \left(\sqrt{1 + \left(\frac{v}{c}\right)^2} - 1\right) \quad (17)$$

Die Graphen $E(v)$ und $E_k(v)$ siehe Abb. 6. Wie an Gl. 8 erkennbar ist, handelt es sich dabei um Hyperbelzweige.

Der Term für die kinetische Gesamtenergie aus Abschnitt 2

$E_k = m_0 c^2(\gamma - 1)$ ist äquivalent zu demjenigen aus Gl. 17, denn $\sqrt{1 + \frac{v^2}{c^2}} = \gamma$, s. Gl. 15.

Abb. 6: Darstellung der Graphen von $E = E_0 \sqrt{1 + \left(\frac{v}{c}\right)^2}$; $D = [0; \infty[$ (rot) mit seiner Asymptoten $E/m_0 c^2 = v/c$ und von $E_k = m_0 c^2 \left(\sqrt{1 + \left(\frac{v}{c}\right)^2} - 1\right)$; $D = [0; \infty[$ (schwarz) für $E_0 = 1 \text{ Nm}$; Anders als v_x ist v unbegrenzt, s. Abb. 3.

Für die kinetische Energie eines relativistisch bewegten Teilchens gilt

$$E_k = E - E_0 = m c^2 - m_0 c^2 = (m - m_0) c^2 = \Delta m c^2$$

$$(9) \Rightarrow \Delta m = \frac{E - E_0}{c^2} = \frac{m_0 c v_E - m_0 c^2}{c^2}$$

$$\Delta m = \frac{m_0}{c} (v_E - c) \quad (18)$$

Die vermeintliche relativistische Massenzunahme Δm ist demnach eine lineare Funktion der fünfdimensionalen Geschwindigkeit v_E und zur Geschwindigkeitsdifferenz $v_E - c$ proportional (s. Abb. 7). Es handelt sich also gemäß dieser Hypothese um die kinetische Energie dieser Geschwindigkeitsdifferenz (geteilt durch c^2). In der relativistischen Massenzunahme macht sich die Geschwindigkeit v_E bemerkbar, obwohl sie im fünfdimensionalen Raum liegt. Und auch für die behauptete Bewegung unseres

Der vierdimensionalen Geschwindigkeit des Körpers wird ein Impuls zugeordnet und die relativistische Energie-Impuls-Invariante wird aus der Anordnung der dreidimensionalen und vierdimensionalen Geschwindigkeiten hergeleitet.

Es wird gezeigt, dass für die Beschleunigung der vierdimensionalen Geschwindigkeit das zweite Newtonsche Gesetz gilt.

Die Gesamtenergie wird als Funktion der vierdimensionalen Geschwindigkeit rechnerisch und zeichnerisch dargestellt.

Die Ruheenergie eines Körpers ist die kinetische Energie seiner Bewegung durch die Zeitdimension. Wegen der Konstanz der Masse ist damit das Wesen der Masse erklärt.

Der vierdimensionale Kosmos – und mit ihm das dreidimensionale Universum – bewegt sich mit Lichtgeschwindigkeit orthogonal durch die fünfte, zeitliche Dimension. Die Zeit erhält dadurch einen räumlichen Charakter. Das Universum ist demnach ein sich bewegender dreidimensionaler Schnittraum der fünfdimensionalen Raumzeit.

Die Zeit ist die variable Ortskoordinate des vierdimensionalen Schnittraumes eines fünfdimensionalen euklidischen Raumes, welcher aus dem dreidimensionalen Universum zuzüglich einer vierten, räumlichen Dimension besteht, und sich mit Lichtgeschwindigkeit senkrecht zu allen vier Ausbreitungsrichtungen in der fünften Dimension verschiebt.

Die Ergänzung der bisherigen [1] vierdimensionalen relativistischen Kinematik durch die dargestellten Aussagen zur Dynamik und Energie schließen nicht nur eine Erklärungslücke, sondern erklären auch die Konstanz der Masse, die Energie-Impuls-Invarianz, die Existenz von Ruheenergie und das Wesen von Masse und Zeit. Das mag als weiteres Indiz dafür gelten, dass die hypothetische vierte räumliche Dimension keine reine Hilfskonstruktion ist, sondern real existieren könnte. Und vermutlich lässt sich mit diesem Ansatz auch die Begrenzung aller Wirkungsgeschwindigkeiten durch die Lichtgeschwindigkeit erklären.

Quellenangaben

[1] www.zenodo.org ; DOI 10.5281/zenodo.17266293
www.roland-sprenger.de: Ruhelänge und dilatierte Zeit im \mathbb{R}^5

[2] https://de.wikipedia.org/wiki/Relativistische_Massenzunahme

[3] [en.wikipedia.org/Mass in special relativity](http://en.wikipedia.org/Mass_in_special_relativity)

Anhang

Konstruktion von ψ

Aus Gl. 3 $\cos \psi = \sqrt{1 - \frac{v_x^2}{c^2}}$

folgt $\cos^2 \psi + \frac{v_x^2}{c^2} = 1$

und daraus $\sin \psi = \frac{v_x}{c}$.

Schlägt man um den Ursprung einen Kreis mit dem Radius $1c$ und zieht man im Abstand v_x/c eine Parallele zur v_x -Achse (s. Abb. 3), so weist der freie Schenkel von ψ durch den Schnittpunkt der Parallele mit dem Kreisbogen.

Abb. 3: Konstruktionsverfahren für den Winkel ψ nur mithilfe der Geschwindigkeit v_x

Funktion $v_w(v_x)$

$$v_w = \frac{\gamma}{c} \cdot v_x^2 = \frac{v_x^2}{\sqrt{c^2 - v_x^2}}$$

